

НАУКА В БИБЛИИ

Рашидова Сайера

Студентка 3-курса направления “Религиоведение” Международной исламской Академии Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6651505>

Аннотация. в этой статье автор приводит сведения на общих темах, не требующих глубокого изучения. Прочитав материал, вы сможете визуально отличить понимание соотношения науки и религии, а также узнать, как они оказались вместе.

Ключевые слова: наука, наука в Библии, Сотворения мира и Божественное Откровение.

SCIENCE IN THE BIBLE

Abstract. In this article, the author provides information on general topics that do not require in-depth study. After reading the material, you can visually distinguish the understanding of the relationship between science and religion, as well as find out how they ended up together.

Key words: science, science in the Bible, Creation of the world and Divine Revelation

ВВЕДЕНИЕ

Наука — сфера человеческой деятельности, направленная на выработку и теоретическую систематизацию объективных знаний о действительности. Основой этой деятельности является сбор фактов, их постоянное обновление и систематизация, критический анализ и, на этой базе, синтез новых знаний или обобщений, которые не только описывают наблюдаемые природные или общественные явления, но и позволяют построить причинно-следственные связи. Понятие науки был официально установлен святым Августином в его послании №82, которое мы процитируем ниже. Однако по мере развития науки противоречия между Библейскими Писаниями и наукой стали очевидными. Поэтому Церковь решила прекратить всякий сравнительный анализ. Ведь мы, в конце концов, не можем принять Божественное Откровение, в котором присутствуют явно ошибочные положения. Есть только один способ логически примирить науку и Библию. Он заключается в том, чтобы признать недостоверными те отрывки из нее, где содержатся сведения, неприемлемые с точки зрения науки. Но такой подход принят не был. Наоборот, предпринималось все возможное, чтобы сохранить неприкосновенность текста, и все специалисты были обязаны отстаивать правдивость Библейских Писаний, что едва ли приемлемо для ученого.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Как и святой Августин в отношении Библии, Ислам всегда предполагал соответствие между данными, содержащимися в Священных Писаниях, и фактами, установленными наукой. Современный анализ Откровений Ислама доказал, что в них такое соответствие существует.

Исходя из данных о происхождении и появлении человека на Земле, содержащихся в Библейском тексте Книги Бытия, где описано Сотворение Адама, можно прийти к

выводу о том, что человек появился на Земле приблизительно за 37 веков до н.э. В будущем наука, может быть, предоставит нам данные более точные, чем наши сегодняшние расчеты, но мы можем не сомневаться: она никогда не сообщит нам, что человек впервые появился на Земле всего 5736 лет назад, как это явствует из древнееврейского календаря на 1975 год. Следовательно, данные Библии о времени возникновения человеческого рода — ошибочны. Такое сопоставление с наукой исключает любую религиозную проблему в собственном смысле слова. Например, наука никак не может объяснить процесс явления Бога Моисею. То же самое можно сказать и о тайне, окружающей появление на свет Иисуса без участия биологического отца. В Ветхом Завете, начиная с самой первой Книги — Бытия, обнаружена ряд положений, полностью противоречащих беспрекословным фактам современной науки. Открывая Евангелия, мы тоже сталкиваемся с этой серьезной проблемой. Например, на первой странице мы видим сведения о происхождении Иисуса. Но текст Евангелия от Матфея на этот счет явно противоречит Евангелию от Луки.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Наличие всех этих противоречий, невероятностей и несовместимостей не способно умалить веру в Бога. Ответственность за них несет лишь человек. Никто не может сказать, как выглядели тексты в их первоначальном виде. И никто не может знать, как сила воображения заставила людей внести в них свои собственные правки и каким образом тексты изменялись людьми — будь то преднамеренно или непроизвольно.

Сотворение мира как указывает отец Де Во, Бытие "начинается с двух чередующихся описаний Сотворения мира". Анализ их совместимости с данными науки приводит нас к необходимости взглянуть на каждое в отдельности. Первое описание Сотворения мира это описание занимает всю первую главу и самые первые стихи второй главы. С точки зрения науки это просто шедевр вымысла. Его необходимо анализировать параграф за параграфом. Представленный здесь текст взят из пересмотренного стандартного варианта Библии 1. "В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою" (Бытие, 1: 1-2) Вполне возможно предположить, что до сотворения земли то, что впоследствии стало Вселенной, было погружено во тьму. Однако упоминание о существовании в тот период воды — плод чистейшего вымысла. В третьей части этой Книги перед нами предстанут все свидетельства того, что на первоначальном этапе формирования Вселенной существовала лишь некая газообразная масса. Подмена ее водой равнозначна ошибочному описанию процесса Сотворения мира. "И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош; и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один" (Бытие, 1: 3-5)

"И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. [И стало так.] И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. [И увидел Бог, что это хорошо.] И был вечер, и было утро: день второй" (Бытие, 1: 6-8).

ВЫВОДЫ

Факт возникновения отдельных континентов в тот период существования Земли, когда она все еще была покрыта водой, с научной точки зрения вполне приемлем. Однако

до того момента, как появилось Солнце, а день и ночь стали последовательно сменять друг друга, совершенно немыслимо существование высокоразвитого растительного мира, где воспроизводство происходило от семян. Ведь в Бытии Солнце появляется лишь на четвертый день.

Библия не научный труд, однако, когда в ней затрагиваются научные вопросы, она абсолютно точна. Рассмотрим несколько примеров, показывающих, что Библия согласуется с наукой и что в ней содержатся научные факты, которые в корне отличаются от верований многих людей, живших во времена ее написания.

Список использованных литератур

1. Книга Библии
2. Библия, Коран и наука Морис Бюкай Адыгейский исламский международный конгресс, Распространяется в рамках проекта «Ислам в современном мире» www.athan.ru Лондон 2011 с. 23-26
3. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1628>
4. Наука и Библия, Протоирей Глеб Каледа, Научная статья